

Antara Social Distancing, Physical Distancing, Social Media dan PSBB
sebagai penanggulangan COVID-19 di Indonesia dari Perspektif
Sosiologi Kesehatan

Oleh :

Jan Mealino Ekklesia

Email :

janmealino@gmail.com

Pendahuluan

Virus Corona (COVID-19) menjadi topik berbagai media di Dunia. Virus yang ditemukan pada tahun 2019 pada awalnya belum pernah diidentifikasi pada manusia¹. Coronavirus menyebar lewat² :

1. cairan tubuh (*droplets*) yang berasal dari batuk dan bersin,
2. kontak pribadi seperti menyentuh atau berjabat tangan,
3. menyentuh permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan
4. kontaminasi tinja (jarang terjadi)

Virus Corona juga diketahui dapat bertahan empat jam pada tembaga, 24 jam pada karton, hingga dua sampai tiga hari pada plastik dan *stainless steel*. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS menyebutkan, jarak penyebaran cairan di udara setidaknya sejauh 2 meter antar-manusia.

Berdasarkan data yang diambil dari www.kompas.com (17/4/2020), jumlah yang terkonfirmasi positif di seluruh dunia sebanyak 2,182,734 kasus. Sementara, sebanyak 147,384 orang meninggal dunia, dan 560,309 orang sembuh. Angka tersebut merupakan data terakhir yang dikutip dari *John Hopkins University*³. Data tersebut masih akan terus bertambah. *WHO (World Health Organization)* menginstruksikan semua negara untuk melakukan beberapa hal berikut :

1. mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat
2. berkomunikasi dengan publik tentang resiko dan bagaimana mereka dapat melindungi diri sendiri.
3. Menemukan, memisahkan, menguji, dan mengobati setiap kasus COVID - 19 dan melacak setiap kontak yang berkaitan

Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan untuk belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah sebagai

¹ Diambil dari <https://www.who.int/health-topics/coronavirus> (Akses 19 Maret 2020, 21:15 WIB)

² Diambil dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/0>

[64600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing](https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/0) (Akses 20 Maret 2020, 9:56 WIB)

³ Diambil dari <https://coronavirus.jhu.edu/map.html> (Akses 17 April 2020, 22:36 WIB)

pengecahan persebaran virus corona pada 15 Maret 2020 di Istana Bogor⁴. Kebijakan ini mengindikasikan adanya *self quarantine* (isolasi diri) dan *social distancing* (jarak sosial). Penerapan *social distancing, physical distancing*, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan pro dan kontra dengan kebijakan-kebijakan lain seperti individualitas yang tinggi, mobilitas yang terhambat, dan berbagai masalah lain yang menyangkut ekonomi dan politik.

Perspektif Sosiologi Kesehatan

Sosiologi kesehatan merupakan cabang dari sosiologi yang melihat bagaimana suatu penyakit bersumber dari masyarakat seperti : gaya hidup, kelas sosial, dan mobilitas sosial (White, 2012). Sosiologi kesehatan mengkaji fungsi sosial dari berbagai pengetahuan medis. Sosiologi Kesehatan mengenal setidaknya 4 pendekatan, yaitu : pendekatan *parsonian, marxian, foucauldian, dan feminis*. Lalu, apa yang membedakannya?

a. Pendekatan parsonian

Pendekatan parsonian merupakan pendekatan bahwa bagaimana profesi kedokteran bertindak untuk mengontrol orang-orang yang termotivasi untuk menyimpang, dan mewujudkan gejala sakit sebagai respons terhadap ketegangan sosial (White, 2012). Ketegangan sosial tersebut terjadi karena dalam masyarakat yang harmoni dan stabil, terdapat perbedaan antara kebutuhan dan peranan sosial. Parsons (1951, dalam Macionis, 2017) melihat bahwa kedokteran merupakan strategi

sosietal untuk menjaga masyarakat tetap sehat. Menurut modelnya, penyakit merupakan suatu disfungsi karena menghambat seseorang untuk menjalankan peranannya (Macionis, 2017). Pandangan parsonian ini dapat kita sebut sebagai *social structures approach* (pendekatan struktural)⁵. Pendekatan struktural ini memandang bahwa manusia yang sakit memiliki peranan yang disebut *sick role*. Sick role merupakan suatu kondisi dimana masyarakat dapat dibebastugaskan dari perannya sehari-hari seperti : bekerja, belajar, dan mengikuti kelas. Namun, orang yang sakit tersebut harus mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa dia sakit. Orang tersebut harus mengikuti prosedur kesehatan yang ada seperti : meminum obat, rawat inap, menjaga pola makan, serta segala sesuatu yang dilakukan supaya sehat kembali.

b. Pendekatan Marxian

Pendekatan ini membahas tentang hal produksi penyakit dan pola distribusi sosialnya. Pendekatan ini juga merupakan salah satu dari teori struktural yang mempelajari pentingnya peranan ekonomi baik dalam hal memproduksi dan menangani penyakit (Macionis, 2017). Pendekatan marxian juga menjelaskan bahwa cara terbaik untuk mengobati penyakit tersebut adalah dengan aspek masyarakat kapitalis. Munculnya penyakit disebabkan oleh penderita itu sendiri. Maka, fungsi profesi medis bertindak sebagai agen kontrol

⁴ Diambil dari <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-dari-kerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing> (Akses 20 Maret 2020, 10:34 WIB)

⁵ Diambil dari <https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/medical-sociology-policy-economics/4a-concepts-health-illness/section1> (Akses 4 April 2020, 16:27 WIB)

sosial pekerja, mengindividualkan dan mendepolitisasi penyakit, dan mengendalikan akses ke sertifikat sakit (White, 2012). Hal tersebut didukung dengan kenaikan biaya kesehatan yang hanya mengambil keuntungan besar. Kedokteran dalam masyarakat kapitalis mencerminkan karakteristik kapitalis yang berorientasi keuntungan, menyalahkan penderita (korban/pasien), dan mereproduksi struktur kelas (White, 2012). Pembahasan lain juga menganggap bahwa kapitalisme menciptakan perubahan orientasi kerja profesi dokter dan perawat (Alanazi & Alanzi, 2016). Orientasi yang diprivatisasi sehingga meraup keuntungan sebesar-besarnya menjadikan bidang medis tersebut berorientasi laba. Karena unsur-unsur dalam kedokteran sudah dikapitalisasi, orang-orang yang menjadi dokter harus laki-laki, berpendidikan tinggi, dan kalangan kelas menengah-atas, atau perawat yang pada umumnya harus perempuan dan dari kalangan kelas menengah-bawah (White, 2012). Dalam diskusi kaum marxian, kedokteran semata-mata hanya untuk memuaskan dan menguntungkan kaum *bourgeoisie* daripada dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatannya⁶. Akses ke pelayanan kesehatan juga mencerminkan adanya ketidaksetaraan kelas.

⁶ Machan T. Marxism: A Bourgeois Critique. *International Journal of Social Economics*. 1988;15(11/12):2-131

⁷ Encyclo. Look up: Medical gaze. Online Encyclopedia; 2010

c. Pendekatan Foucauldian

Riwayat perkembangan kategori penyakit dan produk profesionalisasi kedokteran merupakan sasaran perhatian Foucault (White, 2012). Foucault melihat bahwa pada masyarakat yang dikelola (administered society), kelompok profesional membuat kategori-kategori mengenai orang sakit seperti : gangguan jiwa, kejahatan, dan penyimpangan berdasarkan institusi yang mengelola. Konsep ini yang diperkenalkan Foucault sebagai *medical gaze* dalam bukunya “*The Birth of the Clinic*” tahun 1963.

Medical gaze adalah suatu pendekatan paramedis yang terpisah dan bebas nilai yang diambil oleh spesialisasi medis dalam melihat dan merawat pasien yang sakit⁷. Salah satu konsep utama Foucault adalah *wacana* (discourse). Wacana didefinisikan sebagai ‘kumpulan pernyataan yang merujuk pada makna bahasa, gambar, dan cerita yang melukiskan gambaran mental dan menghasilkan versi peristiwa tertentu untuk individu atau kelompok⁸ versi peristiwa inilah yang ditafsirkan individu atau kelompok secara berbeda sesuai dengan latar budaya dan sejarahnya. Foucault melihat kedokteran sebagai bagian dari tren sosial, ekonomi, dan politik yang sepenuhnya mengandalkan pandangan (*discourse*) atau pengawasan individu dan masyarakat sebagai alat kontrol (Alanazi & Alanzi, 2016)⁹.

⁸ Lynch J. Foucault on Targets. *Journal of Health Organization and Management*. 2004;18(2):128-35.

⁹ Khan A. Conceptualising the management of Health Services. In: England UoN, editor. Armidale: University of New England; 2009

Begitu juga dengan kekuatan dan kekuasaan yang dinilai Foucault tersebar (*diffuse*/tidak terpusat) dan dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Secara terang-terangan, pandangan ini menyerang pandangan marxian dan feminis.

d. Pendekatan Feminis

Pendekatan feminis bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan secara khusus pendekatan marxian dan foucauldian (White, 2012). Pendekatan marxis, seperti yang dituliskan diatas, sangat memusatkan perhatiannya pada permasalahan ekonomi sehingga cenderung berlebihan. Pendekatan foucault tidak membahas kehidupan dan pengaruh gender. Teori pendekatan feminis dimulai sejak abad 19, dimana masyarakat menuntut hak wanita (*women's right*) dan persamaan gender (Alanazi & Alanzi, 2016). Paham feminis berargumen bahwa sosialisasi masyarakat ke dalam peran – peran sosial maskulin dan feminin akan memberikan pengaruh kepada kesehatan dan kondisi masyarakat tersebut (White, 2012).

Diagnosa penyakit terhadap perempuan tidak lebih dari norma – norma sosial dari peranan – peranan perempuan yang tersamarkan. Reaksi kaum feminis terhadap cara profesi medis melakukan “medikalisasi” tubuh mencuatkan isu – isu krusial di pusat eksplanasi sosiologi mengenai penyakit. Contoh mengenai sindrom menstruasi. Sindrom menstruasi merupakan keadaan

biologis yang memengaruhi legitimasi sosial (White, 2012). Feminis terbagi tiga jenis, yaitu *feminis liberal*, *feminis radikal*, dan *feminis marxis* (Suyanto & Narwoko, 2013). Dampak dari dominasi laki – laki terhadap perempuan dapat terlihat dari derajat pekerjaan di bidang kesehatan (Alanazi & Alanzi, 2016). Sebagai contoh mayoritas profesi dokter adalah laki – laki. Sementara perempuan ditempatkan hanya sebagai perawat (*nurse*).

Physical Distancing, Social Distancing, dan Sosial Media

Masyarakat Indonesia sedang dilanda wabah *coronavirus* COVID-19. Pemberlakuan kebijakan saat ini sudah berjalan. Diantaranya adalah *physical distancing* dan *social distancing*. Physical distancing merupakan kebijakan yang mengharuskan setiap orang untuk tidak berkerumunan di luar dan tetap membatasi jarak aman yaitu 1-3 meter¹⁰. Physical dan social distancing sebenarnya mempunyai makna yang serupa, yaitu jaga jarak antar individu. Perbedaan mencolok dapat kita lihat dari diksi *social* dan *physical*. Seperti yang dilansir oleh www.kompas.com, perbedaan diksi ini berpengaruh kepada pertimbangan kebijakan dan pertimbangan keputusan perilaku sosial (*social behavior*). Menurut Jeremy Freese, Profesor Sosiologi di Universitas Standford AS sebagai mana dikutip Al Jazeera mengatakan bahwa social distancing terdengar seperti orang – orang harus berhenti berkomunikasi satu sama lain¹¹. Seperti yang sudah saya cantumkan

¹⁰ Diambil dari <https://www.suara.com/health/2020/03/31/201139/berapa-jarak-aman-physical-distancing-ahli-punya->

[pendapat-berbeda](https://www.kompas.com/pendapat-berbeda) (Akses 17 April 2020, Pukul 13:09 WIB)

¹¹ Diambil dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/01/0>

diatas, penyebaran COVID-19 disebabkan oleh cairan tubuh yang keluar melalui batuk dan bersin (droplet). Salah satu faktor keberhasilan penyebaran tersebut adalah dengan kontak fisik seperti bersalaman, mengobrol dengan jarak kurang dari 1 meter, dan terkena cairan batuk atau bersin dari penderita. Arti social distancing juga memiliki tendensi psikologis. Masyarakat dianggap tidak boleh untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Tentu hal tersebut merupakan kekeliruan. Dalam pembatasan fisik ini seharusnya masyarakat harus lebih banyak berkomunikasi dan berinteraksi untuk mengendalikan kesehatan mentalnya. Oleh sebab itu, perubahan terminologi yang dilakukan WHO sudah cukup baik.

Selanjutnya mengenai *social media* yang turut serta menjadi alat utama masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Tidak hanya itu, dunia digital yang saat itu dianggap menjadi kebutuhan sekunder dan pilihan kedua saat ini menjadi kebutuhan primer. Slogan *Work From Home* menjadi titik dimana dunia digital menempati posisi utama dalam bidang bisnis dan konsumsi media massa. Hasil pantauan *Nielsen Television Audience Measurement* (TAM) di 11 kota menunjukkan rata – rata kepemilikan TV mulai meningkat dari rata – rata rating 12% di tanggal 11 Maret menjadi 13,7% di tanggal 18 Maret¹². Media lain seperti *Twitter, Instagram, Facebook, Youtube* juga mengalami peningkatan dari segi kuantitas pengguna maupun kualitas produknya. Media sosial menjadi jalur pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan terkait tidak keluar rumah dahulu. Kebijakan tersebut

disambut positif oleh warganet dengan ikut serta seperti membuat tagar #dirumahaja. Provider internet seperti Telkomsel bahkan membuat pesan #dirumahaja lewat nama t-sel sebagai nama sinyal. Tidak hanya itu, belakangan ini para *influencer*, kreator konten, dan berbagai elemen masyarakat turut serta menyuarakan dan mengingatkan masyarakat untuk tidak keluar rumah. Bantuan yang diberikan masyarakat baik berupa donasi uang, peralatan kesehatan, APD, dsb, membuka mata kita betapa media sosial mempunyai kekuatan yang besar untuk mengendalikan masyarakat. Kebijakan yang berhasil adalah kebijakan yang mendapat legitimasi publik dan mampu menjawab permasalahan yang ada.

Dari segi pendidikan, pengaruh media sosial dan digital sangat membantu institusi pendidikan menjalankan kegiatan utamanya, yaitu kegiatan belajar – mengajar. Hal tersebut terlihat dari penggunaan media daring seperti *Zoom, BigBlueButton, Google Classroom, Skype*, dan berbagai media lainnya. Tingkat fleksibilitas yang cukup tinggi sebagaimana yang dikemukakan oleh teori *parsonian* bahwa masyarakat masih dapat melakukan peran sosialnya meskipun harus mengisolasi diri.

PSBB dan *Rational Choice* Masyarakat Indonesia

PSBB adalah singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 serta tercatat dalam Peraturan Menteri

[61500965/who-gunakan-istilah-physical-distancing-ini-bedanya-dengan-social?page=2](https://www.wartaekonomi.co.id/read277752/dam-pak-covid-19-pada-tren-konsumsi-media-di-indonesia) (Akses 17 April 2020, Pukul 13:25 WIB)

¹² Diambil dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read277752/dam-pak-covid-19-pada-tren-konsumsi-media-di-indonesia> (Akses 17 April 2020, Pukul 14:05 WIB)

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020¹³. Menurut Kemenkes, peraturan PSBB bukan bersifat imbauan seperti *physical distancing* tetapi penguatan pengaturan kegiatan penduduk dan penegakan hukum lewat instansi yang berwenang sesuai UU. PSBB juga tidak sama dengan *lockdown* atau karantina wilayah. Pemberlakuan PSBB dengan tetap memperhatikan kantor atau instansi strategis seperti : pertahanan dan keamanan, kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, dan distribusi ekspor-impor. Pembatasan dilakukan pada kegiatan pendidikan, keagamaan, dan hal lain yang memunculkan adanya kerumumnan orang banyak. Untuk itulah, pemberlakuan *anything from home* dilaksanakan.

Masyarakat juga memiliki apa yang disebut dengan *rational choice* (pilihan rasional). Pilihan rasional secara definisi yang memandang perilaku (tindakan) seseorang sebagai sesuatu yang purposif (Huber, 1997 dalam (Suyanto, Sutinah, & Wirawan, 2018)). Ada juga yang menyatakan bahwa *rational choice* selalu dikaitkan dengan kekuatan yang mendominasi bidang – bidang ekonomi (Suyanto, Sutinah, & Wirawan, 2018). Pilihan individu ditentukan dan dipengaruhi oleh kondisi kecenderungan instrumental, kesepakatan sosial, altruisme, dan/atau keadilan. Struktur dari pilihan rasional tersebut dapat menjadi dilema sosial apabila secara ideal pengertian isu sentral individu dengan pemahaman kolektif tidak *konvergen*. Keadaan seperti inilah yang membuat pilihan rasional pada substansi kolektif menjadi irasional. Pilihan rasional individu pastinya dipengaruhi juga oleh

hubungan – hubungan sosial individu. Weber menyatakan bahwa keputusan yang dihasilkan oleh individu atas dasar struktur otoritas masyarakat tempat individu tersebut tinggal (Campbell, 1994).

PSBB membatasi pergerakan dan aktifitas masyarakat secara ketat dan menyeluruh. Masyarakat diperhadapkan dengan pilihan – pilihan. Sebagai contoh orang yang setiap harinya pergi ke kantor untuk bekerja, tenaga pendidik yang mengajar, murid yang belajar, dsb. individu tersebut memiliki pilihan khususnya pada sektor ekonomi dan bisnis, untuk datang secara fisik maupun *work from home*. Namun, terdapat juga golongan masyarakat yang tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja diluar. Pedagang, *driver online*, UMKM, profesi kesehatan, keamanan, dan masyarakat yang bekerja pada sektor transportasi. Mereka menganggap bahwa pilihan rasionalnya adalah tetap bekerja (tetap keluar rumah) sehingga dapat kebutuhan sehari – hari dapat terpenuhi. Tentu pilihan rasionalnya ini menjadi divergen dari pilihan rasional kolektif. Hal tersebut menimbulkan dilema sosial dan konflik. Sebagai contoh : *driver online* yang terpaksa keluar bersitegang dengan supir ambulance yang menginginkan *driver* tersebut untuk tetap dirumah supaya tidak membebani ambulance tersebut (resiko penularan). PSBB dari segi perspektif parsonian dianggap sebagai salah satu bentuk pembatasan struktur dan peran sosial. Masyarakat yang dianggap sakit adalah masyarakat yang memiliki peran sakit (*sick role*), barulah masyarakat tersebut diperbolehkan untuk tidak melakukan

¹³ Diambil dari <https://tirto.id/arti-psbb-yang-dibuat-untuk-cegah-penyebaran-corona-di-indonesia-eMXT> (Akses 17 April 2020, Pukul 18:36 WIB)

peranan sosialnya. Tetapi sudut pandang *foucauldian*, profesi kedokteran dan instansi pemerintah mempunyai kekuasaan secara implisit untuk mendefinisikan kelompok tertentu sebagai “yang sakit” (White, 2012). Oleh sebab itu, tidaklah heran apabila seakan –akan semua masyarakat Indonesia adalah korban/pasien dari COVID-19. Perspektif marxism dalam hal ini menyatakan kelompok yang tidak punya pilihan tersebut dikategorisasikan sebagai masyarakat kelas bawah. Masyarakat kelas bawah ini tentunya terintimidasi dan tereksplorasi dengan kebijakan yang menekan mereka dari dua sisi, yakni ekonomi dan sosial. Tidak hanya itu, penggunaan media sosial juga tidak menjadi solusi alternatif bagi masyarakat tersebut untuk kesejahteraan kehidupannya.

Penutup

Penanganan wabah COVID-19 terasa sukar dan sulit karena kebijakan pemerintah yang kurang memahami bahwa penyakit dapat juga berasal dari gaya hidup, mobilitas sosial dan pengaruh perspektif masyarakat tentang sakit. Selama ini, kita menganggap bahwa sakit selalu mempunyai *antidote* yang bersifat materiil seperti : vaksin, paracetamol, antibiotik, dsb,. Lantas, bagaimana jika *antidote* nya belum ditemukan? Solusinya sebenarnya terdapat pada pengaturan perilaku masyarakatnya. Pengorganisasian dan pendekatan yang bersifat sosiologis dan ekonomis sangat membantu – setidaknya – mengurangi penyebaran penyakit.

Kesimpulan

Pemerintah dengan segala upayanya berusaha untuk menghentikan penyebaran COVID-19 . Kebijakan – kebijakan pemerintah mendapat legitimasi dari masyarakat dengan pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan media massa

sebagai katalisator. Tidak hanya itu, wadah media digital yang luas dapat pula meningkatkan kesadaran akan kebergantungan dan tolong – menolong. Kebijakan PSBB masih perlu di perhatikan dan ditangani secara mendalam dan komprehensif supaya tidak menimbulkan ketimpangan sosial, ketimpangan hak dan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia.

Kepustakaan

- Alanazi, M. R., & Alanzi, M. M. (2016). Critical Review of Different Sociological Perspectives toward Conceptualization of Management of Health Services. *International Multispecialty Journal of Health (IMJH)* , II(8), 1-6.
- Bird, C. E., Conrad, P., Fremont, A. M., & Timmermans. (2010). *Handbook Of Medical Sociology: Sixth Edition*. Nashville: Vanderbilt University Press.
- Campbell, T. (1994). *Tujuh Teori Sosial : Sketsa, Penilaian, Perbandingan* . Yogyakarta : Kanisius.
- Macionis, J. (2017). *Sociology : Sixteenth Edition* . London: Pearson.
- Suyanto, B., & Narwoko, D. (2013). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, B., Sutinah, & Wirawan, M. M. (2018). *Memahami Teori Sosial* . Surabaya: Airlangga University Press.
- White, K. (2012). *Pengantar Sosiologi Kesehatan dan Penyakit* . Jakarta: Rajawali Pers.